

Empatia e Intersubjetividade na Filosofia de Edith Stein: Caminhos para uma Antropologia Relacional

Diego Andrade de Jesus LELIS¹

Eguione Nogueira RICARDO²

Resumo: O presente artigo investiga o papel da empatia na constituição da intersubjetividade a partir da filosofia de Edith Stein, com base em sua antropologia integral que articula corpo, alma e espírito. Diante de um cenário contemporâneo, marcado pela fragmentação das relações humanas e pela objetificação do outro, a proposta steiniana oferece uma resposta filosófica e espiritual ancorada na fenomenologia, na metafísica tomista e na mística carmelita. Por meio de uma abordagem hermenêutico-filosófica, são analisadas obras fundamentais de Stein, como: Sobre o problema da empatia, A estrutura da pessoa humana, Ser finito e ser eterno e A ciência da cruz, em diálogo com comentadores, a exemplo de: Angela Ales Bello e José Alves de Oliveira. Argumenta-se que a empatia, longe de ser mero sentimento ou projeção, é um ato intencional que permite o reconhecimento do outro como sujeito, sendo, portanto, fundamento da vida ética, educativa e comunitária. O estudo evidencia que a intersubjetividade não é um dado, mas uma construção ética, e que a empatia oferece uma via potente de formação integral do sujeito, de fortalecimento da vida comunitária e de abertura à transcendência.

Palavras-chave: Edith Stein. Empatia. Pessoa humana. Intersubjetividade. Antropologia filosófica.

1 **Diego Andrade de Jesus Lelis.** Doutor e Mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Especialista em Tutoria em Educação a Distância e EJA, em Educação Especial e Ensino Religioso, e em Geografia, História e Sustentabilidade. Licenciado em Geografia e Filosofia. Bacharel em Teologia.

2 **Eguione Nogueira Ricardo.** Possui graduação em Filosofia - Claretiano Centro Universitário (2007), graduação em Teologia pela Faculdade Claretiana de Teologia (2013) e Máster-Licenciatura en Teología Pastoral - Universidad Pontificia de la Salamanca (2017) e Doutor Honoris Causa pela Faculdade Febraica e Ordem dos Capelães do Brasil (2023).

Empathy and Intersubjectivity in Edith Stein's Philosophy: Paths Toward a Relational Anthropology

Diego Andrade de Jesus LELIS

Eguione Nogueira RICARDO

Abstract: This article investigates the role of empathy in the constitution of intersubjectivity based on Edith Stein's philosophy, grounded in her integral anthropology that articulates body, soul, and spirit. In the face of a contemporary scenario marked by the fragmentation of human relationships and the objectification of others, Stein's proposal offers a philosophical and spiritual response rooted in phenomenology, Thomistic metaphysics, and Carmelite mysticism. Through a hermeneutic-philosophical approach, key works by Stein are analyzed — such as *On the Problem of Empathy*, *The Structure of the Human Person*, *Finite and Eternal Being*, and *The Science of the Cross* — in dialogue with scholars like Angela Ales Bello and José Alves de Oliveira. It is argued that empathy, far from being mere sentiment or projection, is an intentional act that enables the recognition of the other as a subject, thus becoming the foundation of ethical, educational, and communal life. The study highlights that intersubjectivity is not a given, but an ethical construction, and that empathy offers a powerful path toward integral personal formation, the strengthening of community life, and openness to transcendence.

Keywords: Edith Stein. Empathy. Human person. Intersubjectivity. Philosophical anthropology.

1. INTRODUÇÃO

A constituição da pessoa humana e a formação dos laços intersubjetivos constituem um campo fértil de investigação filosófica, sobretudo em tempos marcados pela fragmentação das relações e pela dificuldade de reconhecimento do outro em sua dignidade plena. Em sociedades cada vez mais atravessadas por discursos de indiferença, polarização e instrumentalização do sujeito, torna-se urgente resgatar abordagens que devolvam à pessoa sua centralidade ontológica, ética e espiritual. É nesse horizonte que emerge a filosofia de Edith Stein (1891–1942), pensadora alemã de origem judaica, discípula de Edmund Husserl, cuja vida e obra revelam um compromisso radical com a busca da verdade e com a compreensão integral da condição humana.

Ao longo de sua trajetória filosófica, Stein construiu uma antropologia que integra os aportes da fenomenologia husserliana, da metafísica tomista e da espiritualidade carmelitana. Essa síntese permite-lhe pensar a pessoa como um ser em constante atualização, composto por corpo, alma e espírito. Segundo Angela Ales Bello, a estrutura psicofísica é o ponto de partida para compreender a vida interior da pessoa, que culmina no seu núcleo espiritual” (Bello, 2000). Tal estrutura evidencia que a pessoa não pode ser compreendida apenas em termos biológicos ou psicológicos, mas também em sua abertura à transcendência.

José Alves de Oliveira, ao comentar a centralidade da alma na obra de Stein, afirma que a alma representa o centro vital da pessoa, o elo entre o corpo e o espírito, sendo responsável pela unidade existencial do ser humana (Oliveira, 2002). Essa integração de dimensões culmina numa antropologia que não separa, no entanto, articula as potências humanas com sua capacidade de relação, liberdade e transcendência.

Um dos conceitos fundamentais da filosofia steiniana é a empatia (*Einfühlung*), compreendida como experiência intencional, pela qual o “eu” apreende o outro como outro, sem reduzi-lo à sua própria perspectiva. Stein escreve que “a vivência empática é vivência de um outro, que não sou eu e que, no entanto, entra

na esfera da minha consciência, sem que com isso deixe de ser ‘o outro’” (Stein, 1987). Esse movimento empático possibilita o conhecimento do outro em sua alteridade, sendo, portanto, condição de possibilidade da intersubjetividade.

Trata-se de um encontro que exige escuta, suspensão do juízo e disposição interior para acolher a experiência alheia como legítima. Assim, a empatia não se reduz a um sentimento passageiro, mas se revela como fundamento da convivência, da educação e da espiritualidade.

Stein aprofunda esse entendimento dialogando com autores, como Tomás de Aquino e Teresa de Jesus. Ao acolher a noção tomista de ato de ser (*actus essendi*), Stein compreende que a pessoa é constituída em sua existência, a partir de um fundamento último, que é o próprio Deus, em quem encontra sua realização mais plena (Stein, 2002). Essa compreensão se conjuga com a experiência interior descrita por Teresa d’Ávila como moradas da alma, permitindo uma síntese entre razão filosófica e intuição mística. (Lelis, 2016)

Diante disso, o presente artigo tem como objetivo investigar de que modo a empatia, conforme elaborada por Edith Stein, contribui para a constituição da intersubjetividade, tendo como base a estrutura integral da pessoa humana. Pretende-se demonstrar que, ao conceber a pessoa como unidade de corpo, alma e espírito, Stein oferece uma chave de leitura potente para pensar a alteridade como experiência fundante do ser humano em sua plenitude.

Metodologicamente, este artigo adota uma abordagem hermenêutico-filosófica, partindo da análise textual das obras de Edith Stein, especialmente *Sobre o problema da empatia* (1917), *A estrutura da pessoa humana* (1932-1933), *Ser finito e ser eterno* (1936) e *A ciência da cruz* (1942) e será articulada com comentadores contemporâneos, como Angela Ales Bello, José Alves de Oliveira.

Como resultado, argumenta-se que a empatia, na perspectiva de Edith Stein, revela-se como via de acesso à essência do humano: ao mesmo tempo em que permite o encontro com o outro como outro, também ativa processos internos de autorreflexão, autocohecimento e abertura à transcendência. Essa concepção tem implicações relevantes para os campos da Antropologia filosófica, da

Ética, da Educação e da Espiritualidade, pois oferece uma alternativa ao individualismo contemporâneo e à objetivação do sujeito. Além disso, evidencia que a verdadeira humanização só se dá na e pela relação — na experiência empática que nos desloca de nós mesmos para acolher, sem dissolver, a presença do outro em sua totalidade.

2. DESENVOLVIMENTO

Para aprofundar a compreensão da pessoa humana em Edith Stein, faz-se necessário percorrer os principais eixos que sustentam sua antropologia filosófica e espiritual. O desenvolvimento a seguir se organiza em torno de quatro núcleos interdependentes: a estrutura constitutiva da pessoa como unidade de corpo, alma e espírito; a singularidade e a vocação de cada ser humano à plenitude; o papel originário da empatia como acesso legítimo à alteridade; e, por fim, a construção da intersubjetividade como fundamento ético, formativo e comunitário.

Ao articular fenomenologia, metafísica tomista e mística carmelita, Stein oferece uma visão integrada do humano como ser encarnado, relacional e aberto à transcendência. Esse itinerário permite não apenas descrever a constituição da pessoa, mas também reconhecer a empatia como via de conhecimento do outro e de si mesmo, fundamento da vida comunitária e caminho de realização ética e espiritual.

Fundamentos da Antropologia Filosófica em Edith Stein

A antropologia filosófica de Edith Stein configura-se como uma resposta à inquietação radical sobre o sentido do humano, constituindo-se a partir de um movimento de síntese entre Fenomenologia, Metafísica e Espiritualidade Cristã. Sua obra propõe uma concepção unitária e integral da pessoa humana, não reduzida às dualidades corpo e alma ou matéria e espírito; não obstante, entendida como uma totalidade ontológica em constante atualização. Segundo Stein, o ser humano é um ente dotado de estrutura tridimen-

sional: corpo (Körper/Leib), alma (Seele) e espírito (Geist), cujos elementos se interpenetram de forma dinâmica, sem subsistirem separadamente. Essa constituição complexa não é compreendida apenas em termos formais, mas como um chamado à plenitude do ser, vivenciado no mundo, em relação com o outro e com Deus

Corpo, alma e espírito como dimensões constitutivas da pessoa

Na perspectiva steiniana, a pessoa humana é um ser encarnado e espiritual, uma unidade integrada que se expressa em três níveis de existência: o corporal, o anímico e o espiritual (Oliveira, 2002). O corpo, enquanto realidade visível, inscreve o sujeito no espaço e no tempo, possibilitando sua presença no mundo e sua atuação histórica. No entanto, diferentemente de uma abordagem dualista, Stein concebe o corpo como um corpo vivido (Leib) não meramente fisiológico, mas atravessado por significações afetivas, simbólicas e existenciais. O corpo é, por isso, portador de interioridade e participa ativamente da constituição da identidade pessoal. Como ela afirma: o corpo próprio é sempre experimentado como vivente e animado. (Stein, 2002)

A alma, por sua vez, representa o núcleo da vida psíquica. É nela que se enraízam as experiências afetivas, as intuições, a memória e a imaginação. A alma constitui o campo em que se processam as relações interpessoais e se desenvolvem os traços da personalidade. É também a sede do “eu empírico”, que se forma a partir das experiências relacionais e da interiorização do mundo. Stein descreve a alma como aquilo que anima o corpo, tornando-o sujeito de sensações e de sentido.

No entanto, é o espírito que configura o ponto mais alto da estrutura pessoal. Trata-se da instância da liberdade, da consciência moral, da racionalidade e da abertura à transcendência. O espírito é, segundo Stein, a alma da alma (Stein, 2002), o princípio que unifica e orienta as demais dimensões da pessoa. É nele que se manifesta a capacidade de autodoação, de escuta do absoluto e de participação

na vida divina. Não se trata de uma superestrutura separada, mas de uma presença que perpassa e eleva as demais camadas do ser humano, integrando-as em direção ao bem, à verdade e à comunhão.

Angela Ales Bello, ao comentar essa estrutura tripartida, afirma que o ser humano é composto por níveis que não se anulam, mas se organizam em uma hierarquia interna que aponta para a unidade da pessoa (Ales Bello, 2000). Assim, corpo, alma e espírito não coexistem de forma estanque, mas interagem em tensão criativa, configurando uma unidade ontológica aberta à transcendência e à alteridade

Singularidade e unidade do ser humano

A antropologia steiniana não apenas descreve a constituição do ser humano, como também destaca sua radical singularidade. Cada pessoa é portadora de uma forma única e irrepetível, dotada de interioridade e de vocação própria. Essa singularidade, segundo Oliveira, não se reduz à diferença empírica, mas exprime uma essência pessoal que funda a identidade e a responsabilidade do sujeito. (Oliveira, 2002)

Essa forma pessoal é o princípio organizador da pessoa, aquilo que permanece estável no fluxo das experiências e que orienta o processo de atualização do ser. A pessoa, para Stein, é sempre um “ser para si” e um “ser para o outro”, marcada pela capacidade de sair de si em direção ao mundo e ao outro, sem perder-se. Tal capacidade de autotranscendência é compreendida não como alienação, mas como fundamento da vida ética e comunitária. Stein escreve: A autotranscendência é o movimento próprio da pessoa que, ao reconhecer o outro, reconhece a si mesma. (Stein, 2002)

A unidade substancial da pessoa, portanto, não é meramente funcional. Ela se realiza na história concreta de cada sujeito, na medida em que corpo, alma e espírito se articulam em um processo de formação, liberdade e abertura ao bem. Angela Ales Bello enfatiza que, para Stein, a totalidade da pessoa é um ato em construção

(Ales Bello, 2000), realizado na medida em que o sujeito se deixa transformar pela verdade e pelo amor.

Essa concepção evita tanto o reducionismo biologicista quanto o espiritualismo abstrato, oferecendo uma visão profundamente encarnada e relacional da dignidade humana. A pessoa é, ao mesmo tempo, portadora de interioridade e aberta ao mundo, habitada pela finitude e chamada à eternidade.

Diálogo com Husserl, Tomás de Aquino e a mística carmelita

O pensamento de Edith Stein revela-se original precisamente por sua capacidade de diálogo entre correntes filosóficas e espirituais distintas. Com Husserl, Stein aprende o rigor da análise fenomenológica e a importância da intencionalidade da consciência. Sua tese de doutorado sobre o problema da empatia é uma ampliação crítica da fenomenologia, pois ali ela introduz o tema da alteridade como constitutivo do eu. No entanto, Stein irá além do mestre, ao perceber que a estrutura da pessoa exige uma fundamentação ontológica mais robusta. Segundo ela, a fenomenologia precisa abrir-se ao ser, pois só assim poderá fazer justiça à realidade da pessoa. (Stein, 1987)

É nesse ponto que a aproximação com Tomás de Aquino se torna fecunda. Após sua conversão ao Catolicismo, Stein mergulha na metafísica tomista, reelaborando conceitos como substância, ato de ser e alma como forma do corpo. Em ‘Ser finito e ser eterno’, ela propõe uma mediação entre Husserl e Tomás, unindo a descrição fenomenológica à metafísica do ser. O ser humano é finito, mas participa do ser absoluto, e essa participação funda sua dignidade. (Stein, 2002)

A mística carmelita é incorporada à sua filosofia como horizonte de sentido último da existência pessoal. A leitura de Teresa d’Ávila e João da Cruz oferece a Stein uma compreensão experiencial do espírito como lugar de encontro com Deus. Em ‘A ciência da cruz’, ela afirma que a via mística é o caminho pelo qual o espírito se eleva a Deus, não pela negação do mundo, mas pela sua

transfiguração (Stein, 2002). A contemplação, nesse sentido, não é fuga; porém, coroamento da vida pessoal orientada para o eterno.

A antropologia filosófica de Edith Stein revela-se como um projeto integrador: fenomenológico em sua origem, metafísico em sua fundamentação e espiritual em sua vocação. Trata-se de uma filosofia encarnada e relacional, que reconhece no ser humano a imagem da alteridade divina e o chamado à comunhão com o outro e com o eterno.

A Empatia como Ato Originário de Conhecimento do Outro

A empatia ocupa um lugar central na filosofia de Edith Stein, não apenas como um fenômeno afetivo ou psicológico, mas como um modo originário e fundante de acesso ao outro enquanto outro. Trata-se de um fenômeno intencional, que permite ao sujeito reconhecer a presença do outro em sua autonomia e dignidade, sem reduzi-lo à própria perspectiva. Nesse sentido, a empatia inaugura a possibilidade da intersubjetividade como relação ética, formativa e existencial.

3.1. A empatia como experiência não-originária que atualiza o Outro na consciência

Em sua tese ‘Sobre o problema da empatia’, publicada originalmente em 1917, Stein define a empatia como uma “vivência não-originária” (nicht ursprünglich) — ou seja, como uma experiência em que o eu se dá conta de vivências que não lhe pertencem diretamente, mas que são intuídas como pertencentes a um outro sujeito. Como afirma a própria autora: A empatia é a vivência da vivência alheia, mas não como sendo minha; é a apreensão de algo que é e permanece do outro”. (Stein, 2002)

Essa concepção rompe com interpretações anteriores, que viam a empatia como simples projeção ou analogia. Para Stein, trata-se de um ato intencional, no qual o sujeito apreende a alteridade sem apropriá-la. A empatia é, portanto, uma forma de conhecimento legítima e estruturante da convivência humana, pois é, por meio

dela, que nos tornamos sensíveis à vida que não é a nossa, mas que nos afeta e nos convoca. (Oliveira, 2004)

Stein reconhece que essa experiência é mediada e não se realiza no mesmo plano das vivências originárias, mas possui validade própria e constitui uma abertura ao outro como outro. A partir dessa experiência, o eu reconhece não apenas a existência de uma outra subjetividade, mas também a si mesmo como ser afetado por ela, ativando um processo reflexivo que fortalece a identidade pessoal e a abertura ética.

3.2. A diferença entre percepção externa e experiência empática

Ao distinguir entre percepção sensível externa e empatia, Stein aprofunda a fenomenologia da alteridade. Enquanto a percepção externa se limita à aparência física do outro, sua expressão facial, sua postura, sua voz, a empatia se configura como uma intuição afetiva que atinge a interioridade do outro como um sujeito vivente. Trata-se de uma vivência que não se reduz ao nível objetivo do mundo sensível, mas que se inscreve no horizonte do mundo vivido (*Lebenswelt*), conforme a tradição fenomenológica.

Nesse ponto, Stein avança em relação ao seu mestre Husserl, ao afirmar que a empatia “não é um mero ver externo, mas um viver-com uma co-presença interior que respeita a separação entre os sujeitos” (Stein, 2002). O outro não é um objeto de percepção, mas um sujeito que aparece como fonte de sentido.

A empatia é uma forma de participação no mundo do outro que exige descentramento e abertura, uma atitude que se constrói eticamente e não se impõe pela lógica ou pela razão instrumental.

É nesse sentido que a empatia se apresenta como um ato de compreensão radical da diferença, no qual o sujeito não apenas observa o outro, mas é afetado por ele. Essa abertura é o que torna possível a constituição da intersubjetividade, não como fusão ou projeção, mas como coabitação respeitosa entre alteridades.

3.3. A contribuição de Stein ao ampliar o conceito de empatia além da psicologia

A originalidade do pensamento de Edith Stein está em sua capacidade de expandir o conceito de empatia para além dos limites da psicologia empírica e naturalista de sua época. Na virada do século XIX para o XX, a empatia era frequentemente reduzida a um mecanismo de simulação emocional ou analogia afetiva, como se observa nos estudos de Theodor Lipps. Stein rompe com essa tradição, ao oferecer uma base fenomenológica e ontológica para a empatia, reconhecendo-a como estrutura fundamental da vida intersubjetiva.

Como destaca Angela Ales Bello (2000), a contribuição de Stein reside no fato de que: A empatia não é uma projeção psicológica, mas uma forma específica de experiência intencional que permite a constituição do outro como sujeito. (Bello, 2000)

Esse deslocamento é fundamental para uma antropologia filosófica centrada na dignidade e na singularidade da pessoa. Pela empatia, o outro se apresenta como alguém que tem um mundo próprio, uma vida interior, uma história. Não se trata de sentir o que o outro sente, contudo, de reconhecer sua dor, sua alegria, sua diferença, e deixar-se afetar por isso.

Além disso, Stein estabelece uma conexão decisiva entre empatia e ética: O sujeito que é capaz de empatia é também capaz de responsabilidade e de cuidado. Ao reconhecer o outro como outro, abre-se à experiência da alteridade como um chamado ético. (Stein, 2002)

A empatia torna-se, assim, fundamento para a convivência humana, para o respeito mútuo, para a educação e para o cuidado espiritual. É ela que permite ao sujeito sair de si e reconhecer que há um mundo comum que só se realiza plenamente na relação. Trata-se de uma chave de leitura profundamente atual para os debates contemporâneos sobre alteridade, vulnerabilidade e justiça social.

A Construção da Intersubjetividade

A intersubjetividade, no pensamento de Edith Stein, não é um dado sociológico ou apenas uma consequência da convivência humana, mas uma estrutura constitutiva da pessoa, intrinsecamente relacional. Desde sua tese inaugural ‘Sobre o problema da empatia’ (1917) até suas obras de maturidade, como ‘Ser finito e ser eterno’ (2002), Stein desenvolve uma compreensão da pessoa como ser de comunhão, que se realiza por meio do encontro com o outro. Como destaca Lelis (2016), a subjetividade, em Stein, não é um fechamento em si, mas uma abertura constitutiva à alteridade, que a fundamenta e a desinstala.

4.1 Como o sujeito empático se reconhece e reconhece o Outro

O sujeito empático, segundo Stein, realiza um duplo movimento: volta-se para fora de si para perceber o outro em sua alteridade, mas retorna enriquecido pela experiência, com maior consciência de si mesmo. Essa dinâmica é possível porque a empatia permite o acesso à vivência do outro sem que haja fusão entre os sujeitos. Como afirma Stein (2006), a empatia é a experiência da vivência do outro enquanto sua, e não como se fosse nossa. Ou seja, ela possibilita o reconhecimento da diferença sem reduzi-la ao mesmo.

Lelis (2016) comenta que esse processo é essencial para a constituição da subjetividade humana, pois é no espelhamento com o outro que o eu se descobre como alguém situado, afetado, convocado à responsabilidade. O sujeito não se constitui antes da relação, mas nela e por ela, o que coloca a alteridade como eixo formativo da própria identidade.

A empatia verdadeira exige o reconhecimento do outro como centro de consciência autônomo, capaz de vivências próprias, que não devem ser invadidas nem instrumentalizadas. Trata-se de um encontro entre liberdades, que se acolhem sem se absorverem.

4.2 A importância da empatia para a vida comunitária, o respeito à alteridade e à dignidade humana

Stein compreende que a empatia funda a possibilidade de vida comunitária autêntica, pois é, por meio dela, que os sujeitos se reconhecem mutuamente como pessoas. Esse reconhecimento não é apenas emocional, mas ético e espiritual. Em ‘Ser finito e ser eterno’, a autora afirma que a pessoa só se realiza plenamente em comunidade (Stein, 2002), pois a comunhão é condição de possibilidade para o florescimento das potências da alma e do espírito.

A dignidade humana, nesse horizonte, não é uma abstração normativa, mas uma realidade vivida e intuída na relação. O outro é respeitado não por convenção, mas porque sua dor, sua alegria, sua presença tocam o sujeito de forma real, ainda que mediada. Como afirma Lelis (2016), a empatia é o meio pelo qual a dignidade do outro se apresenta como algo que me convoca à resposta, à escuta, ao cuidado.

Essa concepção tem implicações políticas e teológicas. Politicamente, porque rompe com a lógica da indiferença, da objetificação e da exclusão. Teologicamente, porque insere a alteridade no centro da experiência espiritual: o outro é imagem de Deus e, portanto, sua dor é também uma forma de epifania. A cruz, nesse sentido, aparece como o lugar radical onde a empatia atinge seu ápice a solidariedade do Crucificado (Lelis, 2016).

4.3 Intersubjetividade como espaço formativo e ético

Ao compreender a pessoa como ser-em-relação, Stein propõe uma ética da intersubjetividade, que se desdobra em um horizonte educativo. A formação da pessoa não se dá por acúmulo de conteúdos, mas pelo cultivo de relações autênticas, fundadas na escuta, no respeito e no cuidado mútuo.

A empatia, nesse contexto, torna-se força modeladora da subjetividade. Como afirma Lelis (2016), formar alguém é introduzi-lo no espaço da alteridade, é despertá-lo para a responsabilidade que

advém do reconhecimento do outro como alguém que me afeta e exige de mim uma resposta ética.

Por isso, a escola, a família, a comunidade religiosa são chamadas a ser espaços de formação relacional, em que os valores não sejam impostos, mas despertados pelo encontro. A intersubjetividade, portanto, não é apenas um dado descritivo da existência humana, mas uma tarefa ética a ser construída permanentemente.

Em termos ontológicos, a pessoa é um ser inacabado, cuja atualização se dá no diálogo com os outros. Em termos espirituais, ela é um ser chamado à comunhão com Deus, por meio do amor concreto ao próximo. Como escreve Edith Stein: “ser pessoa é ser chamada, é responder à interpelação do outro e de Deus”. (Stein, 2002)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A filosofia de Edith Stein é marcada por uma profunda sensibilidade humana e por uma inquietação radical diante da verdade. Sua proposta antropológica, fundada na integração entre corpo, alma e espírito, oferece à contemporaneidade uma leitura integral da pessoa humana, ao mesmo tempo aberta à transcendência e atenta à realidade concreta das relações humanas.

Por meio da Fenomenologia, do diálogo com Tomás de Aquino e da experiência mística carmelita, Stein constrói uma compreensão do ser humano que reconhece sua interioridade, sua dignidade e, sobretudo, sua constituição relacional. A empatia, nesse contexto, não é apenas um conceito teórico, mas uma vivência transformadora que inaugura uma ética do encontro, da escuta e do cuidado.

É pela empatia que o sujeito se reconhece em relação, e é também por meio dela que se constitui uma comunidade verdadeiramente humana, baseada no respeito às diferenças e no acolhimento da alteridade. “A empatia é uma via que proporciona a experiência da alteridade, ainda que esta se dê de maneira não originária, e por isso, conduz ao reconhecimento da dignidade do outro” (Stein,

2000, p. 48). Essa capacidade de abrir-se ao outro, sem absorvê-lo ou anulá-lo, mostra-se como caminho possível para a superação das relações marcadas pela objetificação e pela indiferença.

No campo da educação, a empatia revela-se como via formativa essencial. Ao invés de modelos autoritários e conteudistas, Stein propõe uma formação que respeite a singularidade de cada pessoa, compreendendo-a como ser em desenvolvimento, em processo de atualização contínua. O grau mais alto a ser almejado pela pessoa humana é o processo contínuo de atualização de suas potencialidades, de modo a agir sempre pautado pelo que há de mais autêntico no ser, o núcleo pessoal interno, ‘a alma da alma’. (Lelis, 2016)

Do ponto de vista espiritual, a filosofia steiniana convida à construção de uma interioridade aberta à presença de Deus e do próximo. Trata-se, portanto, de uma espiritualidade empática, capaz de integrar razão, afeto e fé numa mesma dinâmica de busca e serviço.

Conclui-se, desse modo, que o pensamento de Edith Stein permanece profundamente atual, especialmente em tempos marcados por crises de sentido, relações instrumentalizadas e carência de referências éticas. Sua concepção da pessoa humana, aliada à compreensão da empatia como experiência fundante da intersubjetividade, constitui-se como um horizonte fértil para os campos da educação, da espiritualidade, do cuidado e da construção de comunidades mais humanas, abertas à escuta e ao reconhecimento mútuo.

REFERÊNCIAS

ALES BELLO, Angela. A fenomenologia do ser humano: traços de uma filosofia do feminino. Tradução de A. Angonese. Bauru: EDUSC, 2000.

LELIS, Diego Andrade de Jesus. A estrutura da pessoa humana e a construção da intersubjetividade a partir da empatia em Edith Stein. 2016. 59 f. Monografia (Licenciatura em Filosofia) – Instituto Santo Tomás de Aquino, Belo Horizonte, 2016.

OLIVEIRA, José Alves de. Introdução à filosofia de Edith Stein. São Paulo: Paulus, 2002.

STEIN, Edith. Sobre o problema da empatia. Petrópolis: Vozes, 1987.

STEIN, Edith. A estrutura da pessoa humana. Trad. de Pe. José Alves de Oliveira. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.

STEIN, Edith. Ser finito e ser eterno. Trad. de J. Alves de Oliveira. Petrópolis: Vozes, 2002.

STEIN, Edith. A ciência da cruz. Petrópolis: Vozes, 2002.

STEIN, Edith. Sobre o problema da empatia. Trad. de Manuel da Costa Pinto. Petrópolis: Vozes, 2006.